

Ley Entrópica de la Fuerza, Gravedad Emergente y el Principio de Incertidumbre

Lorenzo Pérez

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, UNLP, La Plata, Argentina
lperez@fcaglp.unlp.edu.ar
lorenzo.perez@ing.unlp.edu.ar

9 de mayo 2019

Abstract

La conceptualización entrópica de los fenómenos de inercia y gravedad, aunque fundamentada en principios cuánticos, geométricos e informacionales, ha producido resultados de naturaleza clásica. Esta aparente paradoja no debe llevarnos a subestimar el potencial de dicha formulación para revelar aspectos cuánticos fundamentales de estos fenómenos físicos.

En este trabajo, exploramos las implicaciones cuánticas latentes en el postulado entrópico. Nuestro enfoque se centra en la cuantificación de la incertidumbre inherente a las leyes de inercia y gravedad, abarcando desde la mecánica newtoniana hasta la relatividad general. Para ello, incorporamos el principio de incertidumbre, piedra angular de la mecánica cuántica, en el marco teórico de la gravedad entrópica.

Proponemos una formulación matemática de la incertidumbre entrópica que cumple dos criterios fundamentales: primero, representa la extensión cuántica más elemental del postulado de variación entrópica; segundo, converge a la variación entrópica clásica en ausencia de efectos cuánticos.

Este análisis nos permite derivar correcciones cuánticas a las leyes clásicas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la naturaleza cuántica de la inercia y la gravedad. Nuestros resultados sugieren que la gravedad entrópica podría proporcionar un puente conceptual crucial entre los dominios clásico y cuántico de la física gravitacional.

Abstract

The entropic conceptualization of inertia and gravity phenomena, although grounded in quantum, geometric, and informational principles, has yielded results of a classical nature. This apparent paradox should not lead us to underestimate the potential of this formulation to reveal fundamental quantum aspects of these physical phenomena.

In this work, we explore the latent quantum implications in the entropic postulate. Our approach focuses on quantifying the inherent uncertainty in the laws of inertia and gravity, spanning from Newtonian mechanics to general relativity. To this end, we incorporate the uncertainty principle, a cornerstone of quantum mechanics, into the theoretical framework of entropic gravity. We propose a mathematical formulation of entropic uncertainty that meets two fundamental criteria: first, it represents the most elementary quantum extension of the entropic variation postulate; second, it converges to classical entropic variation in the absence of quantum effects.

This analysis allows us to derive quantum corrections to classical laws, offering a new perspective on the quantum nature of inertia and gravity. Our results suggest that entropic gravity could provide a crucial conceptual bridge between the classical and quantum domains of gravitational physics.

1 Introducción

Recientemente, Verlinde propuso una teoría innovadora sobre el origen de la inercia, la ley de fuerza, la ley de gravedad y la Relatividad General como fenómenos emergentes[1]. Esta teoría concibe el espacio-tiempo como un dispositivo de información compuesto por superficies holográficas (pantallas) que almacenan información sobre los sistemas físicos[2][3]. La dinámica física relevante se puede recuperar analizando la variación de la información en estas pantallas, independientemente de los detalles de la teoría particular utilizada para describir el sistema físico.

Las pantallas se comportan de manera similar a los horizontes estirados en la física de agujeros negros[4] y definen direcciones holográficas emergentes en las que crece el espacio-tiempo. La información en las pantallas se describe mediante la entropía de información y, al igual que la entropía de los agujeros negros[4], se codifica en un número de bits proporcional al área de la pantalla. La energía total de los grados de libertad satisface el teorema de equipartición[5].

Se postula que la entropía de información se maximiza mediante fuerzas entrópicas que actúan a lo largo de las direcciones holográficas y se definen por gradientes de entropía[6]. Si se asocian marcos no inerciales a estas fuerzas, los observadores acelerados correspondientes miden una información desplazada al rojo a la temperatura de Unruh[7]:

$$T_U = \frac{\hbar a}{2\pi k_B c} \quad (1)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann, c es la velocidad de la luz y a es la aceleración.

Para una partícula de masa m , Verlinde postula que la variación de la entropía a lo largo de la dirección holográfica es lineal en la separación Δx entre la partícula y la pantalla[1].:

$$\Delta S = \frac{2\pi k_B \Delta x}{l_c} \quad (2)$$

donde $l_c = \frac{\hbar}{mc}$ es la longitud de Compton. Así, la longitud de Compton define las unidades del cambio de entropía.

La variación de la entropía ΔS corresponde a una variación arbitraria de la energía ΔW en el equilibrio termodinámico (con $T = T_U$), que a su vez puede interpretarse como el resultado de una fuerza macroscópica F actuando sobre la partícula a lo largo de la distancia Δx :

$$\Delta W = F \Delta x = T \Delta S \quad (3)$$

Estas suposiciones conducen a la ley de fuerza para m y, cuando se aplican a una pantalla esférica alrededor de una masa M , producen la ley de gravedad de Newton[1]. Además, cuando se generalizan adecuadamente, los postulados permiten obtener las ecuaciones de Einstein[6].

2 Fuerza Entrópica Clásica y Fluctuaciones Cuánticas

Consideremos un sistema compuesto por una pantalla holográfica S y una partícula cuántica de prueba con masa m . La naturaleza cuántica de la partícula implica que su posición respecto a S solo puede determinarse con una precisión limitada por el principio de incertidumbre de Heisenberg:

$$\delta x \delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (4)$$

Donde δx representa la incertidumbre en la posición y δp la incertidumbre en el momento a lo largo de la dirección perpendicular a S .

En el escenario clásico propuesto por Verlinde[1], la variación de la entropía en S para cualquier separación Δx vendría dada por:

$$\Delta S = 2\pi k_B \left(\frac{\Delta x}{l_c} \right) \quad (5)$$

Donde k_B es la constante de Boltzmann y $l_c = \frac{\hbar}{mc}$ es la longitud de Compton de la partícula.

Sin embargo, dada la naturaleza cuántica de nuestra partícula de prueba, esperamos que exista una incertidumbre asociada a la entropía en la pantalla. Esta incertidumbre entrópica puede relacionarse con la incertidumbre en la energía total mediante la primera ley de la termodinámica:

$$\delta W = T \delta S \quad (6)$$

Esta igualdad se mantiene en equilibrio termodinámico a la temperatura T . La incertidumbre en la energía total surge de las incertidumbres tanto en la energía cinética como en la energía potencial de la partícula. Para una partícula no relativista, esto se traduce en:

$$\left(\frac{p}{m} \right) \delta p + F \delta x = T \delta S \quad (7)$$

Basándonos en estas consideraciones y en la forma de la variación de entropía para el caso clásico, proponemos la siguiente expresión para la incertidumbre en la entropía:

$$\delta S = 2\pi k_B \left(\frac{\delta x}{l_c} + \frac{p \delta p}{m^2 c^2} \right) \quad (8)$$

Esta expresión se reduce a la propuesta de Verlinde en el límite clásico, donde la incertidumbre en el momento se anula[1].

Utilizando la temperatura de Unruh[7], $T_U = \frac{\hbar a}{2\pi k_B c}$, y estimando $\delta p = \frac{\hbar}{2\delta x}$ a partir del principio de incertidumbre, obtenemos la siguiente expresión para la fuerza entrópica que actúa sobre la partícula cuántica:

$$F(\delta) = ma + \frac{\hbar p}{2m} \left(\frac{\hbar a}{m c^3} - 1 \right) \delta x^{-2}$$

Esta ecuación representa una generalización cuántica de la ley de fuerza. En el límite clásico, donde $\delta p = 0$ y $\hbar \rightarrow 0$, recuperamos la ley de fuerza clásica[1].

Definiendo la incertidumbre en la fuerza como:

$$\delta F = F(\delta) - F \quad (9)$$

Obtenemos la siguiente relación de incertidumbre:

$$\delta F \delta x^2 \geq \frac{\hbar p}{m} \left(\frac{\hbar a}{mc^3} - 1 \right) \quad (10)$$

Es importante notar que en nuestra propuesta, la incertidumbre en S depende no solo de δx y δp , sino también del momento p . Esta dependencia surge naturalmente de la forma de la ecuación que relaciona δW con δS .

Alternativamente, si consideramos que δS depende solo de δx y δp , podríamos proponer:

$$\delta S = 2\pi k_B \left(\frac{\delta x}{l_c} + \frac{\delta p}{mc} \right)$$

Lo que nos llevaría a una expresión diferente para la fuerza:

$$F(\delta) = ma + \left(\frac{\hbar}{2m} \right) \left(\frac{\hbar a}{c^2} - p \right) \delta x^{-2}$$

Con la correspondiente relación de incertidumbre:

$$\delta F \delta x^2 \geq \left(\frac{\hbar}{2m} \right) \left(\frac{\hbar a}{c^2} - p \right)$$

Estas expresiones establecen una conexión entre los conceptos clásicos y cuánticos en el marco de la gravedad entrópica, revelando correcciones cuánticas a la ley de fuerza clásica[8][9].

3 Principio de Incertidumbre en el Marco Relativista y su Impacto en la Fuerza Entrópica

Podemos extender nuestro análisis al caso relativista utilizando un razonamiento similar al empleado en el escenario no relativista. En el contexto de la relatividad especial, proponemos la siguiente relación para la incertidumbre de la entropía en la pantalla holográfica:

$$\delta S'_r = 2\pi k_B \left(\frac{\delta x}{l_c} + \frac{p\delta p}{m^2 c^2 \gamma^2} \right) \quad (11)$$

Donde γ representa el factor de Lorentz. Sin embargo, esta expresión no nos lleva directamente a la generalización relativista esperada de $F(\delta)$. Para obtener una formulación más precisa de la incertidumbre en la fuerza relativista,

sugerimos modificar tanto la relación anterior como el postulado original de Verlinde[1]. Nuestra propuesta es:

$$\delta S_r = 2\pi k_B \left(\frac{\gamma^3 \delta x}{l_c} + \frac{p \delta p}{m^2 c^2 \gamma^2} \right) \quad (12)$$

Esta nueva relación nos conduce a la siguiente expresión para la fuerza relativista con incertidumbre:

$$F_r(\delta) = m\gamma^3 a + \left(\frac{\hbar p}{2m\gamma^2} \right) \left(\frac{\hbar a}{mc^3} - 1 \right) \delta x^{-2} \quad (13)$$

Al adentrarnos en el dominio de la relatividad general[10], consideramos un fondo estático con un vector de Killing temporal global. En este escenario, la aceleración de una partícula de prueba se vincula con el gradiente del potencial relativista generalizado de Newton. Definimos la temperatura local y la variación de la entropía en términos de este potencial[6].

Asumiendo que la partícula de prueba posee una descripción cuántica local, proponemos la siguiente relación para la incertidumbre de la entropía:

$$\delta S_v = -2\pi k_B \left(\frac{N_a \delta x_a}{l_c} + \frac{m v_a \delta p_a}{p^2} \right) \quad (14)$$

Donde va representa la velocidad del observador. Utilizando esta relación, obtenemos una expresión para la fuerza entrópica relativista que incorpora la incertidumbre:

$$F_{av}(\delta) = -m e \frac{\phi}{c^2} \nabla_a \left(\frac{\phi}{c^2} \right) - \frac{\hbar}{2} \left[1 + \left(\frac{\hbar}{mc^3} \right) e \frac{\phi}{c^2} N^b \nabla_b \left(\frac{\phi}{c^2} \right) \right] v_a \delta x^{-2} \quad (15)$$

Es importante señalar que la relatividad general parece imponer una restricción más estricta sobre la incertidumbre de la entropía en comparación con la mecánica newtoniana[11][12]. Esto se debe a que la velocidad del observador debe aparecer explícitamente en la expresión de δS , lo cual es una consecuencia lógica y física de la teoría.

4 Reflexiones Finales y Perspectivas Futuras

En resumen, el postulado de la fuerza entrópica se revela como una herramienta poderosa para investigar la naturaleza cuántica de los fenómenos gravitacionales. Esta característica se deriva de sus fundamentos cuánticos, geométricos e informacionales. Aunque sus resultados más impresionantes - la nueva propuesta sobre la naturaleza de la inercia, la gravedad newtoniana y la Relatividad General obtenidos en la sección 1 - son todos clásicos, esto oculta el poder predictivo del postulado entrópico a nivel cuántico.

En este trabajo, hemos demostrado que al considerar la propiedad cuántica más simple y fundamental de la materia, el Principio de Incertidumbre, llegamos

a nuevas perspectivas sobre la estructura cuántica de la inercia y la gravedad, tanto en las teorías no relativistas como en las relativistas[8][9][13]. Estas perspectivas se manifiestan en forma de indeterminación cuántica de las fuerzas.

Nuestros resultados se obtuvieron postulando las expresiones (7) y (11) para la indeterminación de la entropía en la teoría no relativista:

$$\delta S = 2\pi k_B \left(\frac{\delta x}{l_c} + \frac{p\delta p}{m^2 c^2} \right) \quad (16)$$

$$\delta S = 2\pi k_B \left(\frac{\delta x}{l_c} + \frac{\delta p}{mc} \right) \quad (17)$$

Con estas relaciones establecidas, argumentamos que la generalización correcta de la incertidumbre de la entropía en la pantalla en la Relatividad Especial viene dada por la ecuación (21):

$$\delta S_r = 2\pi k_B \left(\frac{\gamma^3 \delta x}{l_c} + \frac{p\delta p}{m^2 c^2 \gamma^2} \right) \quad (18)$$

Mientras que en la Relatividad General, es la ecuación (27) la que debe considerarse para este propósito:

$$\delta S_v = -2\pi k_B \left(\frac{N_a \delta x_a}{l_c} + \frac{mv_a \delta p_a}{p^2} \right) \quad (19)$$

Los criterios utilizados para establecer estas relaciones fueron la simplicidad y la generalización del postulado clásico de la sección 1, que se recupera en el límite clásico de la teoría cuántica.

Una generalización interesante de los resultados presentados en este trabajo concierne al teorema de equipartición[5]. La derivación de la incertidumbre de la ley de la gravedad depende de la validez del teorema de equipartición, como en la sección 1. Si se consideran qubits en lugar de bits, el teorema de equipartición aún puede aplicarse, ya que un qubit puede realizarse en términos de un sistema físico con un grado de libertad[13]. Sin embargo, es bien sabido que la ley de equipartición falla para muchos sistemas cuánticos debido a los modos congelados que pueden existir a bajas temperaturas. Dado que nuestros argumentos se basan en la naturaleza cuántica de la partícula de prueba, sería interesante discutir las alternativas al teorema de equipartición, que, en general, dependen del modelo[14][15].

5 Referencias

- [1] Erik Verlinde. “On the origin of gravity and the laws of Newton”. In: *Journal of High Energy Physics* 2011.4 (Apr. 2011). ISSN: 1029-8479. DOI: 10.1007/jhep04(2011)029. URL: [http://dx.doi.org/10.1007/JHEP04\(2011\)029](http://dx.doi.org/10.1007/JHEP04(2011)029).
- [2] G. 't Hooft. *Dimensional Reduction in Quantum Gravity*. 2009. arXiv: gr-qc/9310026 [gr-qc]. URL: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9310026>.
- [3] Leonard Susskind. “The world as a hologram”. In: *Journal of Mathematical Physics* 36.11 (Nov. 1995), pp. 6377–6396. ISSN: 1089-7658. DOI: 10.1063/1.531249. URL: <http://dx.doi.org/10.1063/1.531249>.
- [4] Jacob D. Bekenstein. “Black Holes and Entropy”. In: *Phys. Rev. D* 7 (8 Apr. 1973), pp. 2333–2346. DOI: 10.1103/PhysRevD.7.2333. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.7.2333>.
- [5] T. Padmanabhan. “Equipartition of energy in the horizon degrees of freedom and the emergence of gravity”. In: *Mod. Phys. Lett. A* 25 (2010), pp. 1129–1136. DOI: 10.1142/S021773231003313X. arXiv: 0912.3165 [gr-qc].
- [6] Ted Jacobson. “Thermodynamics of space-time: The Einstein equation of state”. In: *Phys. Rev. Lett.* 75 (1995), pp. 1260–1263. DOI: 10.1103/PhysRevLett.75.1260. arXiv: gr-qc/9504004.
- [7] W. G. Unruh. “Notes on black-hole evaporation”. In: *Phys. Rev. D* 14 (4 Aug. 1976), pp. 870–892. DOI: 10.1103/PhysRevD.14.870. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.14.870>.
- [8] Miao Li and Yi Wang. “Quantum UV/IR relations and holographic dark energy from entropic force”. In: *Physics Letters B* 687.2–3 (Apr. 2010), pp. 243–247. ISSN: 0370-2693. DOI: 10.1016/j.physletb.2010.03.042. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2010.03.042>.
- [9] Sabine Hossenfelder. *Comments on and Comments on Comments on Verlinde’s paper “On the Origin of Gravity and the Laws of Newton”*. 2010. arXiv: 1003.1015 [gr-qc]. URL: <https://arxiv.org/abs/1003.1015>.
- [10] Robert M. Wald. *General Relativity*. Chicago, USA: Chicago Univ. Pr., 1984. DOI: 10.7208/chicago/9780226870373.001.0001.
- [11] R. A. Konoplya. “Entropic force, holography and thermodynamics for static space-times”. In: *The European Physical Journal C* 69.3–4 (Sept. 2010), pp. 555–562. ISSN: 1434-6052. DOI: 10.1140/epjc/s10052-010-1424-1. URL: <http://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-010-1424-1>.
- [12] Rabin Banerjee and Bibhas Ranjan Majhi. “Statistical origin of gravity”. In: *Phys. Rev. D* 81 (12 June 2010), p. 124006. DOI: 10.1103/PhysRevD.81.124006. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.81.124006>.

- [13] Yun Soo Myung and Yong-Wan Kim. “Entropic force and entanglement system”. In: *Phys. Rev. D* 81 (10 May 2010), p. 105012. DOI: 10.1103/PhysRevD.81.105012. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.81.105012>.
- [14] Rong-Gen Cai, Li-Ming Cao, and Nobuyoshi Ohta. “Friedmann equations from entropic force”. In: *Physical Review D* 81.6 (Mar. 2010). ISSN: 1550-2368. DOI: 10.1103/physrevd.81.061501. URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.81.061501>.
- [15] Tower Wang. “The Coulomb Force as an Entropic Force”. In: *Phys. Rev. D* 81 (2010), p. 104045. DOI: 10.1103/PhysRevD.81.104045. arXiv: 1001.4965 [hep-th].